

ОЧИСТКА ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА РЕВОЛЮЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ

PURIFICATION OF ASSOCIATED OIL GAS BY REVOLUTIONARY METHODS

СПИРИНА ЭЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

*магистрант,
Уфимский государственный нефтяной технический университет*

SPIRINA ELINA ALEKSANDROVNA

*undergraduate,
Ufa state petroleum technological University*

В эпоху нарастающего дефицита энергоносителей рациональное использование углеводородного газа является неотъемлемой частью эффективного и экономичного энергопользования. Рассмотренные в данной работе методы представляют собой первые шаги на пути к разработке эффективного и экологически чистого метода удаления сероводорода из ПНГ с конечной целью уменьшения загрязнения окружающей среды и возможности дальнейшего использования газа.

In an era of growing energy shortages, the rational use of hydrocarbon gas is an integral part of efficient and economical energy use. The methods considered in this paper represent the first steps towards the development of an effective and environmentally friendly method for removing hydrogen sulfide from APG with the ultimate goal of reducing environmental pollution and the possibility of further use of gas.

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, очистка, сверхзвуковое сопло Лаваля, реагент Фентона.

Key words: associated petroleum gas, purification, supersonic Laval nozzle, Fenton reagent.

Существующие законодательные ограничения по сжиганию попутного нефтяного газа (ПНГ) на факельных установках и/или его рассеивания вынуждают рассматривать пути эффективного использования газа непосредственно на месте его добычи [1, с. 47].

Перед использованием ПНГ необходима его подготовка, одним из этапов которой является очистка от сероводорода. На сегодняшний день существует значи-

тельное количество технологических решений по очистке газа от сероводорода. Но, несмотря на значительный объем проведенных исследований в данной области, данный вопрос остается актуальным. Экологические требования и экономическая целесообразность ставят задачу разработки новой технологии очистки газов от сероводорода.

В данной работе будут рассмотрены две революционные технологии по очист-

ке газа от сероводорода: с использованием сверхзвукового сопла Лавалья [3] и с использованием реагента Фентона в распылительном реакторе [4].

Технология сверхзвукового разделения имеет много преимуществ по сравнению с традиционными технологиями, такие как низкие капитальные затраты, экологичность и гибкость процесса. В связи с тем, что данная технология основана только на физическом разделении без загрязнения очищаемого газа химическими веществами, технология по праву считается экологически чистой [5, с. 266].

Конструкция сверхзвукового сепаратора представлена на рисунке 1, она включает сопло Лавалья и секцию отделения циклона.

Рисунок 1. Принципиальная схема сверхзвукового сепаратора.

При протекании газа через сопло Лавалья происходит его высокоскоростное расширение, что приводит к низкотемпературной конденсации и образованию капель. Затем эти капли проходят вихревую лопасть в сверхзвуковых условиях и под действием центробежной силы отбрасываются к стенке, поступая далее в сборный резервуар. Очищаемый ПНГ после восстановления давления в диффузоре выводится из сепаратора.

Конвергентная секция сопла, равномерно ускоряющая поток попутного нефтяного газа и улучшающая стабильность поля потока, была разработана с использованием следующего уравнения:

$$\frac{D - D_t}{D_{in} - D_t} = \begin{cases} 1 - \frac{1}{X_m^2} \left(\frac{x}{L}\right)^3 \frac{x}{L} \leq X_m \\ \frac{1}{(1 - X_m)^2} \left(1 - \frac{x}{L}\right)^3 \frac{x}{L} > X_m \end{cases}$$

где D – диаметр при x , м;
 x – произвольная длина вдоль оси сопла, м;
 D_t – диаметр горловины, м;
 D_{in} – диаметр входного параметра, м;
 L – длина сходящегося участка, м;
 X_m – относительная координата точки соединения.

Дивергентный участок был разработан с использованием дуго-прямолинейного метода для одновременного обеспечения расширения и равномерности выхода потока газа из сопла. При помощи программного обеспечения MATLAB рассчитываются структурные размеры сопла Лавалья, которое является ключевым в реализации низкотемпературной сепарации ПНГ.

Сероводород из ПНГ также возможно удалять, применяя реагент Фентона в распылительном реакторе. Данный способ имеет следующие преимущества по сравнению с другими: сильная окислительная способность реагента для удаления органических загрязнителей, простота процесса и отсутствие вторичного загрязнения [2, с. 559].

Экспериментальная система представлена на рисунке 2. Для эксперимента по очистке от сероводорода использовали смешанный газ, содержащий H_2S и N_2 , реагент Фентона – пероксид водорода с ионами железа ($H_2O_2 / FeCl_2 \cdot 4H_2O$). После того как pH раствора отрегулировано ацидометром, реагент Фентона подают через крышку 8 в реактор распыления. Температура раствора регулируется термостатической водяной баней 13 и термометром 7. Очищаемый газ поступает в реактор распыления переключением клапанов после запуска циркуляционного насоса и начала распыления раствора. Концентрации H_2S на входе и выходе измеряли сероводородным анализатором.

Каждое испытание проводили в течение 20 минут, а среднюю концентрацию в течение 20 минут использовали в качестве концентраций H_2S на выходе.

Рисунок 2. Принципиальная схема экспериментальной установки удаления сероводорода из ПНГ реагентом Фентона в распылительном реакторе. 1, 2 – H_2S и N_2 цилиндры; 3, 4 – расходомеры; 5 – газосмесительная коробка; 6 – клапаны; 7 – термометр; 8 – крышка реактора; 9 – сопло; 10 – распылительный реактор; 11 – циркуляционный насос; 12 – распределитель газа; 13 – термостатическая водяная баня; 14 – анализатор сероводорода; 15 – бутылка для абсорбции отработанного газа.

Новый процесс удаления может обеспечить нулевой сброс жидких отходов на основе эффективного извлечения и использования продуктов реакции.

Удаление сероводорода из ПНГ имеет важное практическое значение, как для промышленного производства, так и для защиты окружающей среды. Рассмотренные методы очистки являются революционными, они могут успешно применяться для очистки сероводорода уже сегодня и в дальнейших исследованиях для разработки эффективного и экологически чистого метода очистки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Финько В.Е. Подготовка нефти с низкотемпературной очисткой попутного газа. / В.Е. Финько, В.В. Финько // Газовая промышленность. – 2007. - № 6. – С.47-49.
2. Babuponnusami A., Muthukumar K. A review on Fenton and improvements to the Fenton process for wastewater treatment. J Environ Chem Eng 2014. – P.557–562.
3. Sci-hub: устраняя преграды на пути распространения знаний. An efficient method for removing hydrogen sulfide from natural gas using supersonic Laval nozzle [Электронный ресурс]. – URL: <https://sci-hub.se/10.1016/j.psep.2019.07.008>

4. Sci-hub: устраняя преграды на пути распространения знаний. Removal of gaseous hydrogen sulfide using Fenton reagent in a spraying reactor [Электронный ресурс]. – <https://sci-hub.se/10.1016/j.fuel.2018.10.143>
5. Yang Y.A. Li, Wen C. Optimization of static vanes in a supersonic separator for gas purification, Fuel Processing Technology. 156 (2017). – P.265-270.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Finko V.E. Oil treatment with low-temperature gas treatment. / V.E. Finko, V.V. Finko // Gas industry. - 2007. - № 6. - P.47-49.
2. Babuponnusami A., Muthukumar K. A review on Fenton and improvements to the Fenton process for wastewater treatment. J Environ Chem Eng 2014. - P.557-562.
3. Sci-hub: eliminating barriers to the dissemination of knowledge. An efficient method for removing hydrogen sulfide from natural gas using supersonic Laval nozzle [Electronic resource]. - URL: <https://sci-hub.se/10.1016/j.psep.2019.07.008>
4. Sci-hub: eliminating barriers to the dissemination of knowledge. Removal of gaseous hydrogen sulfide using Fenton reagent in a spraying reactor [Electronic resource]. - <https://sci-hub.se/10.1016/j.fuel.2018.10.143>

5. Yang Y.A. Li, Wen C. Optimization of static vanes in a supersonic separator for gas purification, Fuel Processing Technology. 156 (2017). - P.265-270.

© *Стирина Э.А.*